

LUG'ATDA SEMANTIK MAYDONLARNI O'RGANISHDA LEKSIKOGRAFIK TAMOYILLAR

Saparova Mohira Fayzullayevna

Ma'mun universiteti,

“Roman-german filologiyasi” kafedrası o'qituvchisi,

Xiva, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632633>

Annotatsiya: Semantik maydonning ahamiyati shundaki, u bizga tilning murakkabligini tushunishga yordam beradi. Odamlar bir xil tushunchani ifodalash uchun turli xil so'zlardan foydalanadilar va bu so'zlar orasidagi munosabatlarni tushunish tilning mohiyatini anglash uchun muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada semantik maydonning kelib chiqishi va uning leksikografiya sohasidagi amaliy ahamiyati tahlil ostiga olinadi.

Kalit so'zlar: semantik maydon, semantik ramka, semasiologiya, sema, arxisxema.

Абстрактный. Важность семантического поля заключается в том, что оно помогает нам понять сложность языка. Люди используют разные слова для выражения одной и той же концепции, и понимание отношений между этими словами важно для понимания сущности языка. В данной статье анализируется происхождение семантического поля и его практическое значение в области лексикографии.

Ключевые слова: семантическое поле, семантический каркас, семасиология, сема, архисхема.

Abstract. The importance of the semantic field is that it helps us understand the complexity of language. People use different words to express the same concept, and understanding the relationships between these words is important to understanding the essence of language. This article analyzes the origin of the semantic field and its practical importance in the field of lexicography.

Keywords: semantic field, semantic frame, semasiology, sema, archischeme.

Ilk bora 1930-yillarda Germaniyada, 1970-yillarada AQSHda “semantik maydon” tushunchasi “semantik ramka” konsepti kabi semantik tadqiqotlarning yangi sohasini ochib berdi.¹ Ikkala tushuncha ham semantikada “inqilob”larni keltirib chiqardi va semantik o'zgarishlar va tuzilmani o'rganish uchun yangi vositalarni belgilab berdi. Semantik maydonlarni rivojlanishi haqida bir qancha tarixiy ma'lumotlar mavjud bo'lsa-da, maydon va ramka tushunchalarini bir -biri bilan bog'laydigan va taqqoslaydigan batafsil tadqiqotlar mavjud emas. Tilshunoslikda semantik yoki tushuncha maydoni haqidagi fikrlar Vilgelm fon Gumboltning “tilning ichki formasi” haqidagi qarashlar negizida XX asrning boshlarida paydo bo'ldi.² Semantik maydon - bu tildagi barcha tushunchalarni qamrab olgan holda ularning ma'nolarini birlashtiradigan soha. Ushbu sohaga kiritilgan barcha so'zlar bir xil tushunchaga tegishli bo'lsa-da, ular turli xil nuanslarga va kontekstlarda turli xil foydalanishga ega bo'lishi mumkin. Masalan, “daraxt” tushunchasining semantik maydoniga “nihol”, “tana”, “barg”,

¹ Brigitte Nerlich, David D. Clarke. Semantic fields and frames: Historical explorations of the interface between language, action, and cognition. Journal of Pragmatics – 2000, pages 125-150

² Берматов Э. “Хозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари”. Тошкент: Фан. 1995. 116-125

“shox”, “meva”, “o‘rmon” kabi so‘zlar kiradi. Bu so‘zlarning barchasi "daraxt" ning turli xil xususiyatlari, munosabatlari va ishlatilishini anglatadi.

Ma‘lum bir arxixema (umumiy sema) asosida birlashuvchi so‘z va iboralar majmuiga semantik yoki tushuncha maydoni deyiladi.³

O‘zbek tilshunosligida leksikani semantik maydoni asosida o‘rganish tilimizga sistem - struktur metodlarning kirib kelishiga borib taqaladi. Mazkur yo‘nalish bo‘yicha bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlarini shartli ravishda uchta guruhga bo‘lib yuborish mumkin.⁴

1. Sistem tilshunoslik va sistem leksikologiyaning umumiy nazariy masalalariga bag‘ishlangan ilmiy-tadqiqot ishlari.
2. So‘zlarning shakl va ma‘no munosabatlarini tadqiq qilish asosida lug‘atlar va glossariylar yaratish.
3. Semantik maydon nazariyasi asosida sohalararo alohida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish.

Semantik maydon nazariyasi asosida sohalararo alohida ilmiy- tadqiqot ishlari olib borish, asosan, 70-80-yillardan boshlandi. Shu munosabat bilan o‘zbek tili leksikologiyasi tavsifiy bosqichdan yangi nazariy bosqichga ko‘tarildi. Bu bosqich leksikani ma‘lum bir semantik guruhlardan, muayyan ma‘no elementlarining munosabatlaridan tashkil topgan yaxlit bir sistema sifatida o‘rganish bilan xarakterlanadi. Leksikografiyada semantik maydonlarni hosil qilish til jozibadorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Leksikografiyada semantik maydonlarni o‘rganar ekanmiz, seamantik – struktur tushunchasiga ham to‘xtlib o‘tishimiz darkor.

Semantik struktur tahlil tabiiy tilning ma‘nosini tizimli tavsiflash metodologiyasi hisoblanib, Summer tilshunoslik instituti tomonidan ishlab chiqilgan, shuningdek bu tushuncha Yevgeniy Nidaning tarjima nazariyasidagi leksik elementlarni xaritalash maqsadida qo‘llanilgan.⁵

Shakl va ma‘noning muhim jihatlaridan biri matnning chuqur yoki yuza (sirt) tuzilishi hisoblanadi. Yuzaki strukturlik mohiyati deganda, tillarning grammatik, leksik, fonologik xususiyatlari til haqida bizga yetarlicha ma‘lumot bera olmasligi mumkin, buning uchun bizga chuqur struktur termini ya‘ni til haqida bilish, anglash, ma‘no-mohiyat asos bo‘lib xizmat qiladi.⁶

Semantik-struktur tadqiq grammatik tuzilishga qaraganda universal va keng qamrovli tushuncha sanaladi ya‘ni tilning birliklari, xususiyatlari va munosabatlari mohiyatan barcha tillar uchun bir xil hisoblanadi. Ma‘noviy komponentlariga ega bo‘lgan narsalar, hodisalar, atributlar, aloqalar bir xil tasniflanadi, lekin hamma tillar ham shakl jihatdan bir xil emas, misol uchun, ba‘zi tillarda qo‘shma gaplar mavjud, ba‘zilarida mavjud emas, lekin hamma tillarda narsa, hodisa, attribute, aloqa kabi semantik – struktur sinflar mavjud.

³ Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Б.87

⁴ Abdulxay Sobirov. “O‘zbek tilining leksik sathini sisitemalar sistemasi tamoyillari asosida tadqiq etish”. Toshkent. Ma‘naviyat – 2004.

⁵ Beekman, John, John C. Callow, and Michael F. Kopesec (1981). The Semantic Structure of Written Communication. Dallas: Summer Institute of Linguistics.

⁶ Bruce, Leslie P. (1998). "The semantics of reconciliation in three languages". Notes on Linguistics 83: 9–34.

Ingliz tilida chuqur struktur tushunchasi “deep structure”, yuza ya’ni sirt struktur termini “surface structure” atamaları bilan ifodalanadi.

John hit the ball – Jon to’pni urdi gapi yuza struktur tushunchga, *John met Bill on the corner*. – Jon burchakda Bill bilan uchrashdi gapi chuqur struktur tushunchga misol bo’la oladi.

Tilning yuza strukturi faqat grammatikaning mutanosibligini ifodalasa, chuqur struktur tarkib grammatika bilan birga kuchli mohiyatni ham ifodalaydi. Masalan, tilning yuza strukturasiga misol tariqasida *Ish qiyin gapida is hot leksemasini anglatadi*. Zero, semantik-struktur tadqiq murakkab tushuncha hisoblanadi, bir tilni boshqa tilga tarjima qilganda mazkur birikma muhim rol o’ynaydi. Misol uchun, ingliz tilidan “The dog treed the cat” – itni ko’rib, mushuk daraxtga chiqib ketdi. Ushbu gapda tree so’zi fe’l bo’lib kelgan lekin aslida ot leksemasi hisoblanadi. Bunday hollarda bizga semantik struktur tadqiq yordam beradi. Semantik- strukturda eng kichik birlik ma’no komponentidir. Ma’no komponentlari birlashib tushunchani hosil qiladi. Ma’no konsepsiyasi 4 ta tamoyillarni o’z ichiga oladi:

1. Narsa-buyum
2. Voqea-hodisa
3. Atribut (Aniqlik)
4. Aloqa- munosabatlar

Biz yaratayotgan O’zbek tezaurus lug’atida ham semantik-struktur tadqiq va semantik maydonlar asosida birlashtirilgan, ularni hosil qilishda so’zlarni dastavval sohalarga, guruhlariga va turkum doirasida taqsimlab chiqdik. Asosan ot so’z turkumi doirasida ko’rib chiqadigan bo’lsak, semantik maydonlar quyidagicha hosil qilinadi. Masalan, mavhum otlar doirasida tahlil etadigan bo’lsak, semantik maydon, dastavval sinonim tushunchalarni o’z ichiga qamrab oladi. O’zbek tezaurus lug’atimizga kiritilgan mavhum ot tarkibiga kiruvchi “baxt” so’zining semantik maydonlarini ko’rib chiqamiz.

Shuni ta’kidlab o’tish joizki, Sh. Safarov va M.Mirtojiyevlar o’zbek tili semantikasi va semasiologiya sohasini mukammal o’rganib, bu borada ko’plab tadqiqotlar olib borganlar. Semantikaning asosiy masalasi sifatida leksik ma’no va uning taraqqiyoti bilan bog’liq hodisalarni qayd qilish lozim.⁷

O’zbek tezauurs lug’atimizda faoliyat-jarayonni ifodalaovchi ot leksemalariga ham alohida urg’u berilgan bo’lib, quyidagicha semantik maydonlarni hosil qiladi.

Semantik maydon hosil qiluvchi	Izoh va misollar
---------------------------------------	-------------------------

⁷ Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Mumtoz so’z, 2010. –Б. 5.

faoliyat – jarayon otlari	
Kosiblik	Oyoq kiyimlarni tikish va ularni ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadigan humardan iborat faoliyat. Sirasini aytganda Sobirjon qo'li qo'li gul yigit.Kosiblik go'yo uning uchun yaratilgan deysiz. (O'. Umarbekov. "Saylanma")
Etikdo'zlik	U olamdan o'tgach Nozimning otasi- Sherim buva etikdo'zlik qilmasa ham qadrdonidan qolgan birgina shu merosni tashlab yubormadi. (O'.Mirzayor. "Yamoq")
Yamoqchilik	Yamoqchilik leksemasidan faqat "oyoq kiyimlarini ta'mirlash ishi" ifodasi anglashiladi. Yamoqchilikni bilar ekanmi? – dedi Nuri. Oybek. "Tanlangan asarlar"

Kasbga oid otlardan misol keltiradigan bo'lsak "tarjimonlik" leksemasini tahlil ostiga olishimiz mumkin:

Kasbga oid leksema	Misollar
tarjimonlik	Badiiy tarjima sohasida ham shoir o'ziga xos tarjimonlik madaniyatini va poetic didni namoyish qilgan edi. (O'. Rashid, Usmon Nosir haqida)
tilmochlik	Kunlardan bir kuni Samarqand politmeysteri to'ramni o'ziga tilmochlikka taklif qildi. (R. Bobojon. "Muhabbat mezoni")

Shu jumladan, biz ham ustozimiz Nilufar Abduraxmonova rahbarligida o'zbek tili leksikografiyasini yanada boyitish maqsadida Wordnet Princeton lug'ati asnosida o'zbek tezaurus lug'atini yaratdik va uni so'zlar bilan boyitib kelmoqdamiz. Bizning asosiy maqsadimiz tilimizning nechog'lik boy ekanligini, har bir so'z olam-olam ma'noga boy ekanligini isbotlashdan iborat. O'zbek tezaurus lug'ati o'zbek tilining izohli lug'atidan farqli o'laroq, har bir so'zning inglizcha, Ruscha tarjimasi, izohi, misollari, ibora va maqollari va izohi keltirilganligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari unda har bir so'zning antonimi, sinonimi, partonimi, meronimi, holonimi, giponimi, giperonimi kabi iyerarxik tushunchalari keltirilgan. Natijada ingliz tilidagi WordNet tezaurusi misolida ot leksemalarining "oila ma'naviyati" konsepti misolida <http://thesaurus.uzbekcorpus.uz/uz/> saytida ma'lumotlar bazasi yaratildi va asosan oila konseptida birlashadigan leksemalar tahlil ostiga olindi. "Uy" leksemasi misolida ko'rishimiz mumkin:

References:

1. Brigitte Nerlich, David D. Clarke. Semantic fields and frames: Historical explorations of the interface between language, action, and cognition. Journal of Pragmatics – 2000, pages 125-150
2. Beekman, John, John C. Callow, and Michael F. Kopesec (1981). The Semantic Structure of Written Communication. Dallas: Summer Institute of Linguistics.
3. Bruce, Leslie P. (1998). "The semantics of reconciliation in three languages". Notes on Linguistics 83: 9–34.
4. Берматов Э. "Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари". Тошкент: Фан. 1995. 116-125
5. Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Б.87
6. Abdulkay Sobirov. "O'zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyillari asosida tadqiq etish". Toshkent. Ma'naviyat – 2004.
7. S. Matlatipov , M. Aripov , N. Abdurakhmonova . (2018). Modeling WordNet Type Thesaurus for Uzbek Language Semantic Dictionary. International Journal of Systems Engineering, 2(1), 26-28. <https://doi.org/10.11648/j.ijse.20180201.16>